

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
146 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. SHERALIEV	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	

MILLIY IQTISODIYOTGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI

Karimova Dilafuz Sadirdin qizi
TDIU magistranti

Annotatsiya: Investitsiyalarni jalb qilish har bir davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki investitsiyalar mamlakat yalpi ichki mahsulotining asosiy fondlarning o'rnini to'ldirish va uni kengaytirishga sarflanadigan qismini iqtisod qilishga imkon beradi. Shuningdek, milliy iqtisodiyotga investitsiyalar qanchalik ko'p jalb qilinsa, korxonalarining raqobatbardoshligi ham shunchalik ortib boradi. Bu – o'ziga xos murakkab jarayon hisoblanadi, uni tahlil qilish iqtisodiy zaruriyatdir. Ushbu maqolada investitsiyalarni jalb qilish orqali milliy iqtisodiyot va korxonalar raqobatbardoshligining oshishiga ta'sir etuvchi masalalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: investitsiya, reinvestitsiya, foyda, asosiy kapitalga investitsiya, raqobatbardoshlik, iqtisodiy siyosat, korxonalar, likvidlik, foyda normasi, iqtisodiy samara.

Abstract: Attracting investment is one of the priority tasks of the economic policy of each state. Because investments allow preserving that part of the country's gross domestic product that is spent on replacing fixed assets and expanding them. Also, the more investment is attracted to the national economy, the more competitive the enterprises will become. This is a complex process in itself, and its analysis is an economic necessity. This article examines the impact of attracting investment on increasing the competitiveness of the national economy and enterprises.

Keywords: investments, reinvestment, profit, fixed capital investments, competitiveness, economic policy, enterprise, liquidity, profit margin, economic efficiency.

Аннотация: Привлечение инвестиций является одной из приоритетных задач экономической политики каждого государства. Потому что инвестиции позволяют сохранить ту часть валового внутреннего продукта страны, которая расходуется на замену основных фондов и их расширение. Также, чем больше инвестиций будет привлечено в национальную экономику, тем более конкурентоспособными станут предприятия. Это сложный процесс сам по себе, и его анализ является экономической необходимостью. В данной статье рассматривается влияние привлечения инвестиций на повышение конкурентоспособности национальной экономики и предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, реинвестирование, прибыль, инвестиции в основной капитал, конкурентоспособность, экономическая политика, предприятие, ликвидность, норма прибыли, экономическая эффективность.

KIRISH

Mazmunan olib qaralganda, investitsiyalar har qanday milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim moliyaviy-iqtisodiy asosidir. Investitsiyalar yalpi ichki mahsulotning asosiy fondlar o'rnini to'ldirish va uni kengaytirishga sarflanadigan qismini iqtisod qilishga imkon beradi, bu esa yaratilgan mahsulotning taqsimlanish jarayoni samaradorligini oshiradi. Dunyo amaliyotiga qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlar ham tashqi investitsiyalarni jalb qilishga intiladi, bundan asosiy maqsad – iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning ta'sirini oshirishdir. Milliy iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bevosita korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga ta'sir qiladi.

Shu maqsadda har yili investitsiyalar dasturi qabul qilinadi, undan asosiy maqsad – davlatning bu boradagi iqtisodiy siyosatining umumiy va aniq yo'nalishlarini belgilab olishdir. Ushbu dasturning to'g'ri amalga oshirilishi natijasida korxonalarining raqobatbardoshligi qay darajada oshishini iqtisodiy tahlil qilish talab etiladi, bu esa albatta ilmiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri bilan shug'ullanadigan olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ushbu mavzu o'rin olib kelgan. Jumladan, K.E.Lee, B.Javorchik, K.Schwab, A.Guervo-Kazurras¹ Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri bilan shug'ullanadigan olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ushbu mavzu o'rin olib kelgan. Jumladan, K.E.Lee, B.Javorchik, K.Schwab, A.Guervo-Kazurras va boshqalar tomonidan investitsiyalarni jalb etish yo'nalishlari ilmiy-tadqiqot ishlarida ko'rib o'tilgan. Shuningdek, mahalliy olimlardan D.G'.G'ozibekov, N.G'.Karimov, N.R.Kuzieva, N.U.Amanova, S.A.Nuriddinov, M.X.Elmurodovlar investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarini; B.B.Berkinov, J.I.Karimqulov, M.A.Raimjanova, I.B.Karimovlar mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda erkin iqtisodiy hududlarning o'rnini; N.A.Xashimova, A.Sh.Bekmurodov, E.A.Mahmudov, Sh.R.Rajabboyevlar investitsion faoliyatning institutsional jihatlari; N.M.Mahmudov, B.B.Valiyev, J.I.Xaydarov, M.Yu.Isakov, G'.O'.Shomiyevlar xorijiy investitsiyalarni jalb etishning hududiy va tarmoq xususiyatlarini tadqiq qilgan. Shuningdek, Sh.I.Mustafaqulov, S.A.Abdurahimova, E.I.Nosirov, B.Sh.Mo'minov, F.M.Rahmatullayeva, N.N.Rasulovlarning² ilmiy tadqiqotlarida ham ushbu muammo ma'lum darajada o'z ifodasini topgan. Bugungi kunda milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri bilan bog'liq tadqiqotlarga ehtiyoj tobora kuchayib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri bilan bog'liq muammolarni tadqiq etishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan

- 1 Lee K.Y. From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000. Singapore: Singapore Press Holdings, 2000.; Javorcik B. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. *American Economic Review*. Vol. 94(3). 2004.; Schwab K. *World Economic Forum: The Global Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum, 2019.; Alvaro Cuervo-Cazurra. Better the devil you don't know: Types of corruption and FDI in transition economies. *Journal of International Management*. Volume 14, Issue 1, March 2008, P. 12-27.
- 2 G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: Moliya, 2003. - 330 b.; Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiyalarni moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish muammolari. I.f.d. diss. avtoreferati. – T., 2007.; Kuzieva N.R. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari. I.f.d. diss. avtoreferati – T., 2008.; Amanova N.U. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi avtoreferati. – T. 2023.; Nuriddinov S.A. O'zbekiston iqtisodiyotining nodavlat sektorida investitsiyalarni moliyalash. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2000; Elmurodov M.X. Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsion faoliyat va uni kredit bilan ta'minlash masalalari. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2001; Бекмуродов А.Ш. Государство как эффективный институт обеспечения инвестиционного развития экономики: опыт Республики Узбекистан. *Экономический вестник Узбекистана*, №3-4, 2017.; Махмудов Э.А. Организационно-экономический механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Автореферат Дисс.к.э.н. – T., 2008.; Mustafakulov Sh.I. O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. I.f.d. (DSc) diss. avtoreferati. T., 2017.; Valiyev B.B. O'zbekistonda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsiya salohiyatini oshirish mexanizmi. Iqtisodiyot fanlari doktori DSc dissertatsiyasi avtoreferati. – T. 2021.; Rajabboyev Sh.R. O'zbekiston valyuta siyosatining xorijiy investitsiyalarni jalb etishga ta'siri. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2008.; Karimqulov J.I. Erkin iqtisodiy hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo'nalishlari. I.f.d. diss. avtoreferati – T., Abduraximova S.A. O'zbekistonda investitsiya jarayonlarini makroiqtisodiy tartibga solishni takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori DSc dissertatsiyasi avtoreferati. – T. 2022.; 2019.; G'ozibekov D.G'. Nosirov E.I. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. *Risola*. – T.: Iqtisod-moliya, 2007. – 92 b.; Muminov B.Sh. O'zbekiston iqtisodiyotida markazlashgan investitsiyalarning samaradorligini oshirish yo'llari. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2012; Raimjanova M.A. O'zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2012.; Kadirova I.B. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning rolini oshirish masalalari (erkin iqtisodiy zonalar misolida). Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi avtoreferati. T., 2023.; Rahmatullayeva F.M. Xorijiy investitsiyalar tavanaqalchiligi pasaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2009.; Shomiyev G'.O'. Xorijiy sarmoya jalb etish jarayonini faollashtirish (Navoiy viloyati sanoat majmuyi misolida). I.f.n. diss. avtoreferati – T., 2005.; Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Автореферат Дисс. к.э.н. – T., 2001.; Хайдаров Ж.И. Совершенствование инвестиционной деятельности в промышленных предприятиях Республики Узбекистан (на примере перерабатывающих предприятий). Автореферат Дисс. к.э.н. – T., 2008.; Исаков М.Ю. Стратегия и эффективность инвестиционно-строительной деятельности в условиях переходного периода. Автореферат Дисс. к.э.н. – T., 2002.

samarali usullardan foydalaniladi. Xususan, investitsiyalar va moliyaviy resurslar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik mohiyatini yoritish uchun deduksion va induksion usullar qo'llanilib, ushbu yondashuvlar orqali umumiy va xususiy jihatlar izchil ochib beriladi.

Investitsiyalarga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va ularni tahlil qilish jarayonida guruhlash, sintez va tahlil usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu usullar yordamida turli omillar bir tizimda ko'rib chiqilib, ularning o'zaro bog'liqligi va ta'sir darajasi batafsil tahlil qilinadi.

Shuningdek, statistik tahlil natijalariga asoslanib, iqtisodiy-soliq ko'rsatkichlari va investitsiyalarning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi dinamik o'zgarishlar chuqur o'rganiladi. Bunda zamonaviy tadqiqot usullari va ilg'or metodikalar qo'llanilib, ma'lumotlarning ishonchligi va tahlil natijalarining aniqligi ta'minlanadi. Shu tariqa, milliy iqtisodiyotga jalb etilgan investitsiyalar orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga oid ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda mustaqil taraqqiyot davrida qulay investitsion muhitni yaratish, iqtisodiyotni sarmoya bilan ta'minlash, investitsion faoliyatning jozibadorligini oshirishga yo'naltirilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. "Mamlakatda jadal investitsion siyosatni amalga oshirish va chet el sarmoyadorlarini jalb qilish uchun investitsion jozibadorlikni kuchaytirish zaruratiga alohida e'tibor qaratilmoqda"².

Mamlakat rivojlanishining turli bosqichlarida investitsion jarayonni muvofiqlashtirishning turli vositalari va usullari qo'llaniladi, ularning jamlanishi va mutanosibligi investitsion mexanizmni shakllantiradi. Bu jihatdan investitsion-innovatsion faoliyatning samaradorligiga bog'liq. Innovatsiyalarni o'zlashtirish natijasida mamlakat ishlab chiqarish bazasi texnologik, texnik va tashkiliy-iqtisodiy jihatdan yangilanib boradi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning jahon bozoriga integratsiyasini kuchaytiradi. Iqtisodiyot tarmoqlarining investitsion jozibadorligi pastligi natijasida ushbu tarmoqlarda innovatsion jarayonni rivojlantirishda yuzaga keladigan noqulay vaziyat investitsion xavf-xatarlarga alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. Respublikamizda investitsion jarayonlardagi o'zgarishlar, asosan, YAIMning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasiga investitsiyalarni jalb etishga ustuvorlik berilishi bilan bog'liqdir.

Mamlakat investitsiya faolligini oshirish nafaqat mahalliy hamda xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar va imtiyozlar yaratish, balki tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilma majmuasi obyektlari faoliyatini takomillashtirish va investitsiya jarayonlarini tashkil etish darajasi bilan ham aniqlanadi. Mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatiga ustuvorlik berilayotgan sharoitda, avvalo, ularning investitsion salohiyatini shakllantirish, rivojlantirish, shuningdek, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash taqozo etiladi. Buning uchun esa ushbu sohada investitsiya salohiyati manbalari, investitsion jarayon, investitsion muhit, investitsion jozibadorlik, investitsiya faoligi, investitsiyalar tarkibi va miqdorlarini belgilashni bozor tamoyillari asosida shakllantirishni tashkil etish hamda rivojlantirish va investitsiya xatarini pasaytirish chora-tadbirlarini o'zida mujassamlashtirgan investitsiya siyosatini takomillashtirish lozimdir.

Dunyoda iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishning metodologik asoslarini takomillashtirishda kiritilayotgan investitsiyalarning iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha mutanosibligini ta'minlash, ishlab chiqarish va maishiy iste'mol jarayonida energiya tejamkorligiga erishish, aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi uy-joy ta'minoti darajasini oshirish yo'nalishidagi tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Binobarin, investitsiyalar ko'lamini yanada oshirish orqali mamlakatda aholi turmush darajasini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish, innovatsion g'oya va texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish imkoniyatlari yuzaga keladi.

Investitsiya jarayonlarini makroiqtisodiy tartibga solishning asosiy obyektlaridan biri iqtisodiy davr bo'lib, u barcha tomonlari bilan iqtisodiyotning hamma sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, investitsiya jarayonlarida iqtisodiy davr harakatini doimiy ravishda nazorat qilib borish va tartibga solish zarur. Milliy iqtisodiyot darajasida shakllantiriladigan kengaytirilgan takror ishlab chiqarish modeli o'sish sur'ati va proporsiyalarini aniqlash uchun xizmat qiladi. Iqtisodiy

o'sishni aniqlashda bir va ikki sektorli modellardan foydalanish mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozori orqali kapitalning sohalar bo'yicha taqsimlanishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, ko'proq tarqalgan. Rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy investitsiyalari tarkibida asosiy o'rinni shaxsiy investitsiyalar tashkil qiladi.

Mamlakatdagi investitsiya siyosatining samaradorligi ko'p jihatdan uning shakllanishida makroiqtisodiy va mintaqaviy jihatlar qancha hisobga olinganligi, markaz va hududlarning umumiy iqtisodiy natijalarga erishishdagi faoliyatining o'zaro oqilona kelishilganligi va muvofiqligiga bog'liq. O'z zahiralari va salohiyatidan kelib chiqib, quyi mintaqaviy iqtisodiy tizim umumiy iqtisodiy makonni mustahkamlashga yordam berganligi bois, mamlakatda hududlararo integratsiyaning afzalliklarini o'zlashtira olish milliy iqtisodiyot rivojlanishining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlari va strategiyasi nafaqat mamlakat doirasida, balki uning ichki hududlari darajasida ham ishlab chiqilishi mumkin. Bu strategik maqsadlar, ularga erishish mexanizmi, tanlangan vazifalarni amalga oshirishga jalb qilinadigan resurslar, boshqaruv tizimi, samaradorlik ko'rsatkichlari va kutilayotgan natijalarni o'z ichiga oladi.

Agar tahlillarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2024-yilda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini rivojlantirish uchun jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 493,7 trln so'm o'zlashtirilgan bo'lib, 2023-yilga nisbatan 127,6 % ni tashkil etgan.

1-jadval. Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o'sish sur'ati tahlili³ (2024-yilning yanvar-dekabr oylari uchun).

Moliyalashtirish manbalari	investitsiyalar hajmi (trln so'm)	o'sish sur'ati (foiz)
Jami asosiy kapitalga investitsiyalar hisobidan	493,7	127,6
To'g'ridan- to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan	150,5	152,0
Kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya hamda kreditlar hisobidan	159,6	166,2
Korxonalar mablag'i hisobidan	87,0	96,3
Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan	12,7	86,5
Aholi mablag'lari hisobidan	32,0	98,7
O'zb.R.kafolati ostida xorijiy kreditlar hisobidan	23,6	97,4
Respublika byudjeti hisobidan	22,8	90,3
Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan	1,9	79,9
Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan	3,6	157,1

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha tahlil qilganda, eng yuqori ko'rsatkichlar va tezkor o'sish sur'atlari kafolatlanmagan xorijiy investitsiyalar hamda kreditlar hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu ko'rsatkichlar 2023-yilga nisbatan 166,2 % ga oshganligi iqtisodiy faollikning sezilarli darajada kuchayganini tasdiqlaydi. Asosiy kapitalga investitsiyalar esa yangi asosiy fondlarni sotib olish va mavjud fondlarni takror ishlab chiqarishga yo'naltirilgan xarajatlarning majmuini ifodalaydi.

So'nggi besh yil davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining dinamikasi ijobiy rivojlanish tendensiyasini namoyon etmoqda. Xususan, ushbu davr mobaynida investitsiya hajmi qariyb 2,3 martaga oshgan bo'lib, doimiy o'sish trendi kuzatilmoqda. Agar so'nggi besh yil ichidagi o'sish

3 Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallifning hisob-kitoblari.

sur'atlariga nazar tashlasak, 2021–2022-yillarda 102,9–100,2 % darajasida o'sish qayd etilgan bo'lsa, so'nggi ikki yilda bu ko'rsatkich ancha yuqori bo'lib, mos ravishda 123,4 va 127,6 % ga yetgan.

Moliyalashtirish manbalari tarkibini tahlil qilar ekanmiz, asosiy kapitalga investitsiyalarning 75,9 % yoki 374,7 trln so'mi jalb qilingan mablag'lar, jumladan, respublika budjeti, maqsadli jamg'armalar, xorijiy investitsiyalar va kreditlar, mahalliy banklar kreditlari hamda boshqa qarz mablag'lari hisobidan shakllantirilgan. Tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan investitsiyalar ulushi esa 24,1 % yoki 119,0 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning bevosita asosiy omili sifatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hissasi alohida e'tiborga loyiqdir. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha umumiy investitsiyalarning 30,5 % ini tashkil etgan 150,5 trln so'm xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgani ijobiy iqtisodiy holat sifatida e'tirof etilishi lozim. Bu esa iqtisodiyotning rivojlanishi va raqobatbardoshlikning ortishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

2-jadval. Asosiy kapitalga investitsiyalari va kreditlarda chet el investitsiyalari va kreditlarning ulushi (mlrd so'm, yil boshiga)⁴.

№	Hududlar nomi	yillar				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	36,9	38,9	37,4	38,7	56,6
2	Andijon viloyati	39,6	36,3	45,6	48,4	63,9
3	Buxoro viloyati	53,9	48,2	58,5	58,4	72,1
4	Jizzax viloyati	48,8	61,9	44,5	47,3	70,7
5	Qashqadaryo viloyati	70,3	69,3	53,6	47	58
6	Navoiy viloyati	39,9	67,8	61,3	54,4	66,7
7	Namangan viloyati	45,8	37,2	29,8	34,7	55,7
8	Samarqand viloyati	27,8	27	34,9	52,7	49,3
9	Surxondaryo viloyati	66,3	60,1	45,2	42,3	66
10	Sirdaryo viloyati	44,8	48,7	59,8	79,1	81,4
11	Toshkent viloyati	26	26,7	34,3	32,4	56
12	Farg'ona viloyati	42,7	41,3	39,1	44,8	51,8
13	Xorazm viloyati	42,5	32	33,5	32,3	47,4
14	Toshkent shahri	36,7	29,9	37,3	30	40,3

Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda boshqa omillar singari, asosiy kapitalga investitsiyalar va kreditlarda xorijiy investitsiyalar ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri, kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiyalar hamda kreditlar hisobidan moliyalashtirilishini 2024-yil yakunlari bo'yicha tahlil qilsak, ularning ulushi 62,8 % ni tashkil etgani va shu orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, deb hisoblash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni faol jalb qilish va ularning jozibadorligini oshirish korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytirishga ijobiy ta'sir

⁴ O'zbekiston Moliya va iqtisodiyot vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari hamda har yilgi Davlat byudjeti qonunida tegishli ilovalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun bir qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Birinchidan, respublikaning sanoat va ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Iqtisodiyot tarmoqlariga zamonaviy yuqori texnologiyalarni keng joriy etish orqali innovatsion rivojlanish sur'atlarini tezlashtirish talab etiladi.

Ikkinchidan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ko'lamini kengaytirish orqali hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish lozim. Bu esa eksport salohiyatini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirish kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, investitsiyalarni tizimli rejalashtirish va investitsiya loyihalarini samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Investitsiya jarayonlarida jozibadorlikni yanada oshirish uchun hududlarda iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish va qulay biznes muhitini shakllantirish zarur.

Yuqoridagi chora-tadbirlar kompleks ravishda amalga oshirilsa, milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi ortadi va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga katta hissa qo'shadi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda O'RQ-598-son "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/4664142>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-aprelda "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/1994789?ONDATE=30.04.2021%2000>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-iyulda PF-111-son "Ma'muriy islohotlar doirasida investitsiyalar, sanoat va savdo sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6540957>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda PF-158-son "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
5. Valiyev B.B. O'zbekistonda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsiya salohiyatini oshirish mexanizmi: I.f.d. (DSc) diss. avtoref. – Toshkent, 2021.
6. Mustafaqulov Sh.I. O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish: I.f.d. (DSc) diss. avtoref. – Toshkent, 2017.
7. Муха Д.В. Эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь // Белорусский экономический журнал. – 2013. – №1.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100